

Mécanisme de rotation des astres autour de leurs axes, par application de la découverte du champ x spatial

Mechanism of rotation of celestial bodies around their axes, by application of the discovery of the spatial x-field

Hamid Simon

Cité 60 logements ; bâtiment 2 ; N°10 ; Boumerdes ; 35000 ; Algérie

E-mail : hamidsimon55@gmail.com

Tel : +213 799 97 69 12

Soumis le 02 février 2026

Abstract

Laboratory experiments and calculations show that tidal forces do not slow the rotational speeds of solid celestial bodies rotating around their axes.

When a celestial body is not homogeneous throughout its volume, such as the Earth, and if it is cut by a plane P passing along its axis of rotation, there is always one half that is denser and another that is less dense.

Laboratory experiments and calculations also show that the slowing of celestial bodies rotating around their axes is produced by the difference in mass between these two halves, and primarily, not by tidal forces.

This work, published in this scientific article, confirms that there is no celestial body that rotates on its own axis due to the conservation of angular momentum since the creation of the solar system. And if the Earth truly rotates on its axis, due to the angular momentum conserved since the creation of the solar system, it should have stopped spinning long before our time, due to the gravitational forces exerted by the Sun and the Moon on its two halves with different densities. In reality, every celestial body rotates on its own, by means of the resulting spatial gravitational-x force, produced by its own principal spatial x-field, accompanied by gravitational forces, attracting matter from its volume towards its center. By applying the spatial x-field, discovered in 2023 by Hamid Simon, the author of this scientific article, the rotation of any celestial body around its axis is differential; simply put, if the body is solid, it rotates as a single unit, creating internal shear stresses throughout its entire volume.

But if the body is fluid and its density is low, its differential rotation is visible. Thus, since the Sun's photosphere is gaseous and its density is low, its differential rotation around the Sun's axis is clearly visible, and the differential velocity values calculated by applying the spatial x-field, presented in this scientific article, are almost identical to those found experimentally. Regarding the planet Jupiter, the differential velocity values calculated by this method coincide very well with those obtained experimentally.

As for the decrease and increase in the Earth's rotational speed over time, relative to its standard 24-hour daily rotation, these are caused by the variation in density between its two halves (the denser half and the less dense half). This is because the phenomena within the Earth's volume are not stable, and matter from each half passes into the other, increasing or decreasing the density difference between the two halves. The greater the difference in density between the two halves of the Earth, the slower the Earth rotates relative to its standard speed, and the longer the day becomes; and the smaller the difference in density between the two halves of the Earth, the faster the Earth rotates relative to its standard speed, and the shorter the day becomes.

Résumé

Les expériences au laboratoire, et les calculs, montrent que les forces de marées, ne ralentissent pas, les vitesses de rotation des astres solides, tournant autour de leurs axes.

Lorsque un astre, n'est pas homogène dans tout son volume, tel que la Terre, et si on le coupe par un plan P passant par le long de son axe de rotation, il y a toujours une moitié plus dense, et autre moins dense.

Les expériences au laboratoire, et les calculs, montrent aussi, que, le freinage des astres tournant autour de leurs axes, est produit par la différence de masses, entre ses deux moitiés, et principalement, non pas par les forces de marées.

Ce travail publié dans cet article scientifique, confirme qu'il n'y a aucun astre qui tourne autour de lui-même, par le moment cinétique conservé dès la création du système solaire ; et si vraiment la terre tourne autour de son axe, par le moment cinétique conservé dès la création du système solaire, elle devrait s'arrêter bien avant notre époque, suite aux forces d'attraction gravitationnelles exercées par le Soleil et la Lune, sur ses deux moitiés à densités différentes. En réalité tout astre tourne de lui-même, au moyen de la force gravito-x spatiale résultante, produite par son propre champ x spatial principal, accompagné des forces gravitationnelles, attirant les matières de son volume vers son centre

Par application du champ x spatial, découvert en l'an 2023 par Hamid Simon, l'auteur de cet article scientifique, la rotation de tout astre autour de lui-même, est différentielle ; tout simplement, si l'astre est solide, il tourne en bloque, avec création de contraintes mécaniques internes de cisaillement, dans tout son volume. Mais si l'astre est fluide et sa densité est faible, sa rotation différentielle est visible. Ainsi, comme la photosphère du Soleil, est gazeuse et sa densité est faible, sa rotation différentielle autour de l'axe du Soleil, est bien visible, et les valeurs des vitesses différentielles calculées par application du champ x spatial, présentées dans cet article scientifique, ont presque les mêmes valeurs que celles trouvées par voie expérimentale. A propos de la planète Jupiter, les valeurs de ses vitesses différentielles

calculées par cette méthode, coïncident très bien avec celles qui sont obtenues par expériences.

En ce qui concerne la diminution et l'augmentation de la vitesse de rotation de la Terre, en fonction du temps, par rapport à sa vitesse standard de 24 heures par jour; elles sont causées par la variation entre les densités de ses deux moitiés (la moitié la plus dense et la moitié la moins dense), car les phénomènes à l'intérieur du volume de la Terre, ne sont pas stables, et les matières de chaque moitié passent vers à l'autre, en augmentant ou en diminuant, la différence de densités entre les deux moitiés. Plus que la différence de densités entre les deux moitiés de la Terre est grande, plus que la Terre tourne moins vite par rapport à sa vitesse standard, et le jour devient plus long ; et plus que la différence de densités entre les deux moitiés de la Terre, est petite, plus que la Terre tourne plus vite par rapport à sa vitesse standard, et le jour devient plus court.

Mots clés : Inertie, Moment cinétique conservée, Astres, Champ x spatial, Rotation des astres autour de leurs axes

1. Introduction

Avant la découverte du champ x spatial en 2023, par Hamid Simon l'auteur de cet article scientifique, on croyait qu'un astre tourne autour de lui-même, par moment cinétique conservée dès la création du système solaire.

Les scientifiques pensaient aussi, que les forces de marées, ralentissent les vitesses de rotation des astres autour de leurs axes, car elles créent des frictions qui sont responsables du freinage progressif des astres tournant autour de leurs axes de rotation. Les scientifiques qui ont étudié les phénomènes, géologiques, physiques et chimiques de la Terre, ont montré que cette planète est hétérogène dans tout son volume, de point de vue, densités, composition chimique, etc. En se basant sur cette donnée, cet article scientifique montre par les expériences aux laboratoires, que si on divise la Terre par un plan P passant par le long de l'axe de rotation de la Terre, en moitié plus dense, et en moitié moins dense ; ces expériences exposées dans cet article scientifique, montrent que l'inégalité de masses entre ces deux moitiés, provoque le ralentissement progressif de la vitesse de rotation de la Terre, autour de son axe, jusqu'à son arrêt total après un certain temps, suite aux forces gravitationnelles des asters qui la voient, tels que le Soleil et la Lune. Si on tient sur l'idée que la terre tourne autour d'elle-même, au moyen du moment cinétique conservé lors de la création du système solaire ; suite à l'attraction gravitationnelle, des ses deux moitiés (la moitié la plus dense, et la moitié la moins dense) par le Soleil et la Lune, l'arrêt total de sa vitesse de rotation autour de son axe, devrait se réaliser bien avant notre époque, et sa révolution autour de Soleil devrait être synchrone, avec la moitié la plus dense, qui est toujours dirigée vers le Soleil. Les scientifiques ont trouvé aussi, qu'il y a des moments où la vitesse de rotation de la Terre autour d'elle-même, augmente, d'où la durée du jour, devient inférieure à sa valeur standard qui est 24 heures. Ces arguments confirment que la Terre ne tourne pas autour de son axe, au moyen du moment cinétique conservée lors de la formation du système solaire.

Dans le chapitre 2 (constatations et expériences) de cet article, nous appliquons la découverte

du champ x spatial, pour la rotation des astres autour d'eux-mêmes, afin de bien comprendre d'une manière globale, la rotation d'un astre autour de son axe, ainsi que tous les phénomènes, tels que la rotation différentielle et celle en bloque, etc.

2. Constatations et expériences

2.1. Rotation des astres autour de leurs axes

Avant la découverte du champ x spatial, en 2023 par Hamid Simon, l'auteur de cet article scientifique, on croyait qu'un astre tourne autour de lui-même par son moment cinétique, qui était conservé dès la création du système solaire [1].

Les scientifiques pensaient aussi, que les forces de marées ralentissent les vitesses de rotation des astres tournant autour de leurs axes, car elles créent des frictions internes, qui sont responsables du freinage progressif de l'astre autour de son axe [2] [3],

Le ralentissement de la rotation de la Terre autour d'elle-même, est moyennement d'environ 1,7 milliseconde par siècle [4].

Prenons un astre B, solide, homogène, isotrope et de forme parfaitement sphérique, qui tourne autour de son axe de rotation, par son moment cinétique conservé, dès la création du système solaire. Cela peut être présenté par le schéma suivant :

Fig.1. Schéma de rotation d'un astre solide, homogène, isotrope et parfaitement sphérique ;
autour de lui-même, par moment cinétique conservée

Sur ce schéma, les masses unitaires Δm_1 et Δm_2 , sont symétriques, et possèdent les mêmes masses.

Chacune de ces deux éléments (Δm_1 et Δm_2), tourne autour de l'axe de rotation de l'astre B, avec une énergie cinétique E_r de rotation, qui est la même pour ces deux masses unitaires.

Comme ces deux masses unitaires sont soumises à l'énergie gravitationnelle E_G de l'astre A ; l'énergie globale E_{gr} de rotation de ces deux éléments considérés, est en l'occurrence égale à :

$$E_{gr} = (E_r - E_G) + (E_r + E_G) \quad (1)$$

C'est à dire, pour les deux éléments unitaires, on a :

$$E_{gr} = 2E_r \quad (2)$$

Et pour chacun de ces éléments unitaires considérés, cette énergie globale E_{gr1} , est égale à :

$$E_{gr1} = \frac{E_{gr}}{2} = E_r \quad (3)$$

Cela montre que la force de gravitation, n'a aucune influence sur la rotation d'un astre solide, homogène, isotrope et de forme parfaitement sphérique, tournant autour de lui-même, sous l'action du moment cinétique conservée dès la formation du système solaire.

Notons que le moment cinétique L , des masses unitaires Δm_1 et Δm_2 (voir figure 1), par rapport au centre de rotation de l'arbre, est égale au produit du rayon r considéré, par la quantité p de mouvement [5]. Ainsi :

$$\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p} \quad (4)$$

D'où, on peut écrire :

$$L = \Delta m_1 vr = \Delta m_2 vr \quad (5)$$

Où v est la vitesse linéaire de rotation des éléments unitaires Δm_1 et Δm_2 , autour de l'axe de l'arbre de rotation.

Au laboratoire, faisons l'expérience suivante :

- 1- Prenons une sphère métallique lourde, homogène, isotrope, et parfaitement sphérique.
- 2- Passons un arbre de rotation, par son centre de gravité.
- 3- fixons l'arbre de rotation et la sphère, dans les deux trous d'un socle, conformément au Schéma de la figure 2, de cet article scientifique.
- 4- posons tout le système, sur une surface horizontale de la Terre, de telle façon que l'axe de rotation de l'arbre, soit parallèle à cette surface horizontale.
- 5- Représentons tout cela par la figure suivante :

Fig.2. Schéma d'une sphère métallique lourde, homogène, isotrope, et parfaitement sphérique, tournant autour d'un arbre de rotation

A travers cette expérience (figure 2), nous voyons que cette sphère est attirée vers la Terre par la force F_G de gravitation. Si on donne une impulsion de rotation à cette sphère, elle se met à tourner avec une vitesse angulaire ω ; et plus que les forces de frottement entre les trous du socle, et l'arbre de rotation, sont faibles, plus que la sphère tourne sans arrêt plus longtemps. Cette expérience nous montre aussi que la force de gravitation, n'a pas une influence sur la rotation d'un astre solide, homogène, isotrope, et parfaitement sphérique, autour de son axe. Mais si l'astre est fluide ou contient une grande quantité de liquide sur sa surface, qui est le cas de la Terre, il y a création de frictions internes et d'autres phénomènes, qui ralentissent la rotation de l'astre autour de son axe, s'il tourne autour de lui-même, au moyen du moment cinétique conservée dès la formation du système solaire [2] [3]. En réalité, un astre n'est jamais parfaitement sphérique, sa composition est hétérogène, et sa masse volumique n'est nullement uniformément répartie dans son volume et dans ses couches qui le composent [6] [7]. Si on divise un astre plus ou moins sphérique, par un plan P le long de son axe de rotation, il y a toujours une partie qui est plus dense que l'autre. Nous pouvons représenter la division de la Terre en deux moitiés, selon le dessin suivant :

Fig.3. schéma de la Terre, partagée en moitié la moins dense, et en moitié la plus dense

Au laboratoire faisons l'expérience suivante :

- 1- Prenons une sphère, dont la moitié est composé d'un matériau lourd, et l'autre partie est en matériau moins lourd.
- 2- Faisons passer un arbre de rotation, par le centre de la sphère, de telle façon que le plan de division des deux moitiés, passe le long de l'axe de cet arbre.
- 3- Fixons la sphère et l'arbre de rotation, dans les deux trous d'un socle, comme le schéma suivant la montre (figure 4).
- 4- Posons tout le système sur une surface horizontale de la Terre, de telle façon que l'axe de l'arbre de rotation soit parallèle à la surface horizontale de la Terre.
- 5- Représentons tout cela par le schéma suivant :

Fig.4. Schéma d'une sphère à deux moitiés de densités différentes, qui tourne autour d'un arbre de rotation

Lorsque le système représenté par le schéma ci-dessus (figure 4) est prêt ; la moitié la plus lourde de la sphère, sera dirigée vers la surface de la Terre, sous l'action de la force gravitationnelle F_G . Si on donne une impulsion de rotation à la sphère, cette dernière commence à tourner autour de l'arbre de rotation, avec une diminution de sa vitesse de rotation, jusqu'à son arrêt total, où la partie la plus lourde sera dirigée vers la surface de la Terre, sous l'action de la force F_G gravitationnelle. Pour une même valeur d'impulsion, la sphère s'arrête de tourner après un temps assez grand, si la différence entre les densités de ses deux moitiés, est faible ; mais si la différence de densités entre les moitiés de la sphère, est importante, cette sphère en rotation, s'arrête après un temps court. C'est à dire, plus que la différence entre les densités de la sphère, est grande ; plus que le temps de rotation de cette sphère autour de l'arbre (axe), est court ; et vice versa. Et pendant l'arrêt total de rotation de la sphère, c'est sa moitié la plus dense, qui sera dirigée vers la surface de la Terre, sous l'effet de la force gravitationnelle F_G .

Comme la planète Terre n'est pas homogène [6] [7], elle a automatiquement, une moitié plus dense et une autre moins dense. Lorsqu'elle est située entre le Soleil et la Lune, et si elle tourne autour de son axe de rotation, par moment cinétique conservée dès la formation du système solaire, à chaque rotation, elle subit une diminution de sa vitesse, qui est provoquée par la force F_{TS} d'attraction entre sa moitié et plus dense, et le Soleil, et aussi par la force F_{TL} , d'attraction entre sa moitié la plus dense, et la Lune. Schématisons cela par les figures suivantes :

Fig.5. Moitié la plus dense de la Terre en rotation, dirigée vers le Soleil, lorsque la Terre est entre le Soleil et la Lune

Fig.6. Moitié la plus dense de la Terre en rotation, dirigée vers le la Lune, lorsque la Terre est entre le Soleil et la Lune

Lorsque la Lune est située entre la Terre et le Soleil, et si la Terre tourne autour de son axe de rotation, par moment cinétique conservé dès la formation du système solaire, à chaque rotation, elle subit une diminution de sa vitesse, qui est provoquée par les forces F_{TS} et F_{TL} d'attraction entre sa moitié la plus dense, et le Soleil et la Lune. Schématisons cela par les figures suivantes :

Fig.7. Moitié la plus dense de la Terre en rotation, dirigée vers le Soleil et la Lune, lorsque la Lune est entre le Soleil et la Terre

Fig.8. Moitié la moins dense de la Terre en rotation, dirigée vers le Soleil et la Lune, lorsque la Lune est entre le Soleil et la Terre

Et après un certain temps, la Terre s'arrête de tourner autour d'elle-même, et elle continuera de tourner autour du Soleil (rotation synchrone), en présentant toujours sa moitié la plus dense vers cette étoile. Notons que la force gravitationnelle Terre-Soleil [10], est égale environ $1,5 \cdot 10^{22}$ N ; et la force gravitationnelle Terre-Lune [11], est égale à $1,982 \cdot 10^{20}$ N.

Fig.9. Schéma de rotation synchrone, de la terre autour du Soleil

Comme la Terre possède une moitié plus dense que l'autre, elle devrait s'arrêter de tourner autour d'elle-même, bien avant notre époque ; mais ce n'est pas le cas. Et cela nous montre, que les astres ne tournent pas autour de leurs axes, par moment cinétique conservé dès la formation du système solaire.

Les scientifiques avaient constaté, que la Terre tournait parfois avec des vitesses plus grandes que sa vitesse standard qui est 24 heures par jour [8] [9]. C'est à dire, il y a aussi l'accélération de la vitesse de rotation de la Terre autour d'elle-même, et non pas seulement sa diminution. Et cela confirme aussi, que la Terre ne tourne pas autour de son axe, par moment cinétique conservé dès la formation du système solaire.

3. Résultats et discussions

3.1. Détermination de la vitesse de rotation d'un astre autour de lui-même, par application de la découverte du champ x spatial

La structure du champ x spatial Z d'un astre A, est analogue à celle du champ magnétique de l'électron (voir ouvrage, l'atome et la molécule de l'an 2023, dans les découvertes de Hamid Simon, Amazon, USA ; 2023). Ce champ découvert en 2023 (ne pas le confondre avec le champ magnétique) par Hamid Simon l'auteur de cet article, est présenté dans son livre publié chez Amazon, et qui s'appelle « Découverte du champ x spatial par Hamid Simon, et son application en astrophysique ». Il est aussi détaillé dans des articles scientifiques (selon la structure IMRAD), déposés, sur la plateforme zenodo [12] [13], et Fichier-pdf.fr. Nous le représentons par le schéma suivant :

Fig.10. Représentation globale du champ x spatial Z d'un astre A

Sur le schéma précédent, NR et SR sont respectivement le pôle nord de révolution, et le pôle sud de révolution.

Le champ x spatial Z d'un astre A, est divisé en trois zones que nous représentons par la figure suivante [14] :

Fig.11. Représentation des zones du champ x spatial Z d'un astre A

- Le champ x spatial de la zone 1, est situé à l'extérieur de l'astre A , et se dirige du pôle nord de révolution (NR) au pôle sud de révolution (SR).
- Le champ x spatial de la zone 2, est situé à l'intérieur de l'astre A , et se dirige du pôle nord de révolution (NR) au pôle sud de révolution (SR). Il traverse la partie de l'astre qui est coloré en jaune sur la figure 11 de cet article.
- Le champ x spatial de la zone 3, est situé à l'intérieur de l'astre A, et se dirige du pôle sud de révolution (SR) au pôle nord de révolution (NR). Il traverse le cylindre central de l'astre, qui est coloré en rose clair sur la figure 11 de cet article [14].

Sur le schéma de cet astre (figure 11 de cet article), montrons les différentes forces agissant sur une masse élémentaire Δm_2 située dans la zone 2, et une masse élémentaire Δm_3 placée dans la zone 3 ; et indiquons aussi les vitesses v_2 et v_3 , qui déplacent ces deux masses élémentaires par les forces gravito-x spatiales F_{GX2} et F_{GX3} [15] :

Fig.12. Les différentes forces qui agissent sur deux masses élémentaires Δm_2 et Δm_3 , dans un astre, ainsi que les vitesses qui déplacent ces deux masses élémentaires, sous l'action de la force gravito-x spatiale

Quelque soit la position de la masse élémentaire Δm_2 dans l'astre (sur la l'équateur, sur n'importe quel point à sa surface ou à l'intérieur), sa force F_{PG2} d'attraction est toujours supérieure à sa force F_{Ct2} de sa répulsion centrifuge. En conséquence les méthodes précédentes de calcul de révolution d'un objet B autour d'un astre A suivant une orbite d'équilibre, ne sont pas valables pour le cas d'une masse élémentaire Δm_2 située à l'intérieur d'un astre, et qui tourne autour de l'axe de rotation de ce dernier.

Dans ce cas la force F_{GX2} gravito-x spatial, est donnée par la formule suivante [15]:

$$F_{GX2} = \Delta m_2 W Z_2 \quad (6)$$

Si on suppose que cette masse élémentaire Δm_2 se déplace avec une vitesse W , vers le centre de l'astre, son énergie cinétique est :

$$E_{C2} = \frac{\Delta m_2 w^2}{2} \quad (7)$$

D'où

$$w = \sqrt{\frac{2E_{C2}}{\Delta m_2}} \quad (8)$$

Remplaçons cette expression dans la formule 6 de cet article, nous obtenons la variation de la force F_{GX2} gravito-x spatiale, en fonction de l'énergie cinétique E_{C2} de la masse Δm_2 se déplaçant à la vitesse w :

$$F_{GX2} = \Delta m_2 Z_2 \sqrt{\frac{2E_{C2}}{\Delta m_2}} \quad (9)$$

Après simplification on a :

$$F_{GX2} = Z_2 \sqrt{2\Delta m_2 E_{C2}} \quad (10)$$

Comme la masse élémentaire Δm_2 ne se déplace pas vers le centre de l'astre, dans cette expression, remplaçons l'énergie cinétique E_{C2} ,par l'énergie potentielle E_{PG2} de gravitation ; ainsi :

$$F_{GX2} = Z_2 \sqrt{2\Delta m_2 E_{PG2}} \quad (11)$$

L'énergie E_{GX2} gravito-x spatiale, est égale à :

$$E_{GX2} = F_{GX2} r_2 \quad (12)$$

De cette dernière et de l'équation 11 nous aurons :

$$E_{GX2} = Z_2 r_2 \sqrt{2\Delta m_2 E_{PG2}} \quad (13)$$

L'énergie E_{GX2} gravito-x spatiale, est égale aussi à :

$$E_{GX2} = \frac{\Delta m_2 v_2^2}{2} \quad (14)$$

Et l'énergie potentielle E_{PG2} de gravitation, est égale à :

$$E_{PG2} = F_{PG2} r_2 \quad (15)$$

A partir des relations 13, 14 et 15, on aura :

$$\frac{\Delta m_2 v_2^2}{2} = Z_2 r_2 \sqrt{2\Delta m_2 F_{PG2} r_2} \quad (16)$$

Elevons les membres de cette équation au carré :

$$\left(\frac{\Delta m_2 v_2^2}{2}\right)^2 = \left(Z_2 r_2 \sqrt{2\Delta m_2 F_{PG2} r_2}\right)^2 \quad (17)$$

Après transformations mathématiques et simplification, nous aurons :

$$v_2 = \sqrt[4]{\frac{8Z_2^2 F_{PG2} r_2^3}{\Delta m_2}} \quad (18)$$

Et la même procédure s'applique pour la masse élémentaire Δm_3 ; ainsi :

$$v_3 = \sqrt{\frac{8Z_3^2 F_{PG3} r_3^3}{\Delta m_3}} \quad (19)$$

Mais comme la direction du champ x spatial Z_3 , est opposée à celle du champ x spatial Z_2 , la direction de la vitesse V_3 de la masse élémentaire Δm_3 , est dans sens contraire de la vitesse V_2 de la masse élémentaire Δm_2 .

A l'intérieur d'un astre, la force d'attraction gravitationnelle en fonction du rayon, diminue à partir de sa surface où elle est maximale jusqu'à son centre où elle est nulle [16] [17]. Et cela ne dépend pas de la pression à l'intérieur de l'astre, qui est minimale ou nulle à sa surface, et maximal dans son centre, où elle peut déclencher des réactions thermonucléaires de fusion. La variation de l'accélération a_r de la pesanteur en fonction du rayon r_x , à l'intérieur d'un astre peut être représentée par la courbe suivante :

Fig.13. Variation de l'accélération de la pesanteur, à l'intérieur du volume d'un astre, en fonction du rayon

Sur cette figure, a_s et a_0 sont respectivement, l'accélération de la pesanteur à la surface de l'astre, et l'accélération de la pesanteur dans son centre.

Le calcul de la force gravitationnelle F_{PG2} , à l'intérieur du volume d'un astre, est un peu complexe, car il s'effectue à l'aide d'un programme informatique. Pour simplifier la tâche, on utilise des formules empiriques telles que :

$$F_{PG2} = K_1 GM \Delta m_2 (a_1 r^{n1} + a_2 r^{n2} + a_3 r^{n3} + \dots + a_m r^{nm}) \quad (20)$$

Et pour le cas des anneaux tournants d'un astre (voir figures 14,15 et 17 ; voir plus loin, dans cet article), on doit multiplier l'équation 20, par $\cos \alpha$, afin d'avoir les valeurs des forces gravitationnelles composantes, qui sont perpendiculaires à l'axe de rotation de l'astre ; ainsi:

$$F_{PG2} = K_1 GM \Delta m_2 (a_1 r^{n1} + a_2 r^{n2} + a_3 r^{n3} + \dots + a_m r^{nm}) \cos \alpha \quad (21)$$

Ici, α c'est latitude (généralement en degré d'arc).

Et, G et M, sont respectivement, la constante gravitationnelle, et la masse de l'astre.

K_1 , a_1 , a_2 , a_3 et a_m , sont des constantes empiriques.

$n1$, $n2$, $n3$ et nm , sont des exposants qui sont aussi empiriques.

Tout de même, pour simplifier encore cela, on peut utiliser aussi la formule empirique suivante :

$$F_{PG2} = K_2 GM \Delta m_2 r_2^n \cos \alpha \quad (22)$$

Où K_2 est une constante empirique, et n est un exposant qui est aussi empirique.

Et la même chose pour la masse élémentaire Δm_3 :

$$F_{PG3} = K_2 GM \Delta m_3 r_3^n \cos \alpha \quad (23)$$

Remplaçons la formule 22 dans l'équation 18, et la formule 23 dans l'équation 19, nous aurons ;

$$v_2 = \sqrt[4]{\frac{8Z_2^2 r_2^3 K_2 GM \Delta m_2 r_2^n \cos \alpha}{\Delta m_2}}$$

Et

$$v_3 = \sqrt[4]{\frac{8Z_3^2 r_3^3 K_2 GM \Delta m_3 r_3^n \cos \alpha}{\Delta m_3}}$$

Après simplification, nous aurons les vitesses linéaires v_2 et v_3 (en ms^{-1}) :

$$v_2 = \sqrt[4]{8K_2 GM Z_2^2 r_2^{(3+n)} \cos \alpha} \quad (24)$$

Et

$$v_3 = \sqrt[4]{8K_2 GM Z_3^2 r_3^{(3+n)} \cos \alpha} \quad (25)$$

Pour avoir les vitesses angulaires v_1' et v_2' exprimées en tours par seconde (tr/s) on doit diviser respectivement les équations 24 et 25, par $2\pi r_2$ et $2\pi r_3$; ainsi:

$$v_2' = \frac{1}{2\pi r_2} \sqrt[4]{8K_2 GM Z_2^2 r_2^{(3+n)} \cos \alpha}$$

Et

$$v_3' = \frac{1}{2\pi r_3} \sqrt[4]{8K_2 GM Z_3^2 r_3^{(3+n)} \cos \alpha}$$

Alors,

$$v'_2 = \sqrt[4]{\frac{8K_2 GM Z_2^2 r_2^{(n-1)} \cos\alpha}{(2\pi)^4}} \quad (26)$$

Et

$$v'_3 = \sqrt[4]{\frac{8K_2 GM Z_3^2 r_3^{(n-1)} \cos\alpha}{(2\pi)^4}} \quad (27)$$

Nous pouvons écrire ces deux équations comme suit :

$$v'_2 = \sqrt[4]{\frac{8K_2 GM}{(2\pi)^4}} \sqrt{Z_2} \sqrt[4]{r_2^{(n-1)} \cos\alpha} \quad (28)$$

Et

$$v'_3 = \sqrt[4]{\frac{8K_2 GM}{(2\pi)^4}} \sqrt{Z_3} \sqrt[4]{r_3^{(n-1)} \cos\alpha} \quad (29)$$

Posons

$$K_M = \sqrt[4]{\frac{8K_2 GM}{(2\pi)^4}} \quad (30)$$

Dans ce cas, la constante K_M est spécifique pour un astre de masse M .

Par conséquent, les équations 28 et 29 s'écrivent comme suit :

$$v'_2 = K_M \sqrt{Z_2} \sqrt[4]{r_2^{(n-1)} \cos\alpha} \quad (31)$$

Et

$$v'_3 = K_M \sqrt{Z_3} \sqrt[4]{r_3^{(n-1)} \cos\alpha} \quad (32)$$

Vu l'allure de la courbe de la figure 13 de cet article, on voit que,

$$n < 1$$

Pour le moment, (date de publication de cet article), nous n'avons aucun moyen pour déterminer les valeurs de l'intensité du champ x spatial, à l'intérieur d'un astre, car pour chaque masse élémentaire Δm de l'astre, la force d'attraction gravitationnelle et la force de centrifuge de répulsion ne sont pas égales. Cependant, les formules 31 et 32 de cet article, montrent que la rotation d'un astre autour de son axe, est différentielle quelque soit les valeurs du champ x spatial, le long de son rayon équatorial.

Divisons l'astre A en plusieurs anneaux suivant le dessin ci-dessous, qui est en coupe B-B et en section A-A selon les normes AFNOR :

Fig.14. Division d'un astre en plusieurs anneaux

Certes, l'intensité Z du champ x spatial à l'intérieur de l'astre A (zone 2 et 3) est décroissante irrégulière, comme celle de la zone 1 (voir figure 11 de cet article), nous pouvons donc représenter, cette variation dans les anneaux de cet astre par la figure suivante :

Fig.15. Variation hypothétique du champ x spatial de l'astre A, en fonction du rayon

Lorsqu'on applique les formules 31 et 32 de cet article, pour ce cas, on voit que les vitesses angulaires des anneaux, 1, 2, 3, 4, 5, et 6, ne sont pas les mêmes d'où la rotation d'un astre autour de lui-même est différentielle.

Pour un astre rigide, sa rotation autour de lui-même est en bloque à une seule vitesse angulaire, parce que ses anneaux ne peuvent pas tourner l'un par rapport à l'autre, autour de leur axe ; mais la présence de la rotation différentielle de l'astre rigide, crée des contraintes mécaniques de cisaillement entre les anneaux. Cependant, on observe la rotation différentielle dans les couches fluides du Soleil et de la planète Jupiter (voir paragraphes 2.2, et 2.3, de cet article).

Si les intensités Z_2 et Z_3 sont les mêmes, et la variation de leurs intensités en fonction de r , est constante, en l'occurrence les vitesses angulaires, v'_2 et v'_3 , ne dépendent que des valeurs des rayons r_2 et r_3 , d'où les formules 31 et 32, seront :

$$v'_2 = K_M^* \sqrt[4]{r_2^{(n-1)} \cos \alpha} \quad (33)$$

Et

$$v'_3 = K_M^* \sqrt[4]{r_3^{(n-1)} \cos \alpha} \quad (34)$$

Et à partir de ces deux formules (33 et 34), où l'intensité du champ x spatial est constante le long du rayon équatorial de l'astre, on voit aussi que la rotation d'un astre autour de lui-même, est différentielle et les vitesses angulaires de ses anneaux, varient d'une manière croissante, à partir des centres des pôles jusqu'à l'équateur.

Comme dans un astre, la vitesse v_2 de la zone 2, est dans la direction opposée de la vitesse v_3 qui est celle de la zone 3 (voir figure 12 de cet article) ; la vitesse v_a résultante visible de l'astre, est égale à la différence entre ces deux vitesses. C'est-à-dire :

$$v'_a = v'_2 - v'_3 \quad (35)$$

- Si $v'_2 > v'_3$, l'astre tourne dans le **sens direct**.

- Si $v'_2 < v'_3$, l'astre tourne dans le **sens rétrograde**.

« A ne pas confondre ces deux sens de rotation, avec les astres à axes de rotation inversés, tels que Pluton et Vénus » [19] [20].

Le rapport entre la vitesse v_3 et la vitesse v_2 est une constante qu'on puisse désigner par γ .

C'est-à-dire :

$$\frac{v'_3}{v'_2} = \gamma \quad (36)$$

D'où

$$v'_3 = \gamma v'_2 \quad (37)$$

Replaçons cette dernière dans la relation 35, nous obtenons :

$$v'_a = v'_2 - \gamma v'_2 \Rightarrow v'_a = (1 - \gamma) v'_2 \quad (38)$$

A partir de cette égalité et de l'équation 33, nous aurons :

$$v'_a = (1 - \gamma) K_M^* \sqrt[4]{r_2^{(n-1)} \cos \alpha} \quad (39)$$

Dans cette formule, posons

$$(1 - \gamma) K_M^* = K_a \quad (40)$$

Et la vitesse angulaire d'un anneau, à l'intérieur d'un astre, peut être écrite comme suit :

$$v'_a = K_a \sqrt[4]{r^{(n-1)} \cos \alpha} \quad (41)$$

Eclaircissons, la vitesse résultante visible, la vitesse directe et la vitesse rétrograde d'un astre, par l'expérience de la rotation de l'hélice, par deux moteurs électriques superposés. Représentons le schéma de cette expérience par le dessin suivant :

Fig.16. Schéma de l'expérience de rotation de l'hélice, par deux moteurs électriques superposés

1 - Si le moteur 1 est à l'arrêt, le disque qui fait tourner le moteur 2 n'est pas en mouvement de rotation, et l'hélice tourne en l'occurrence avec la vitesse v_2 de l'arbre du moteur 2.

2- Si le disque du moteur 1 tourne avec la vitesse v_1 dans le sens des aiguilles du montre, et l'arbre du moteur 2 tourne avec une vitesse v_2 dans le sens contraire des aiguilles du montre, la vitesse résultante visible v_h de l'hélice est égale à :

$$v_h = v_1 - v_2$$

-Pour $v_1 = v_2 \rightarrow$ on voit que l'hélice ne tourne pas, malgré qu'il tourne.

-Pour $v_1 > v_2 \rightarrow$ on voit que l'hélice tourne avec la vitesse v_h dans le sens des Aiguilles du montre.

-Pour $v_1 < v_2 \rightarrow$ on voit que l'hélice tourne avec la vitesse $-v_h$ dans le sens contraire des aiguilles du montre.

3.2. Détermination des vitesses de rotation du Soleil, à différentes latitudes, par application de la découverte du champ x spatial

La photosphère du Soleil, possède une température de 5780K et une densité moyenne de 1.10^{-7} g/cm^3 (1.10^{-4} kg/m^3) [21][22]; donc, les atomes qui la composent, et qui sont principalement 73,46% (en masse) d'hydrogène, et 24,85% (en masse) d'hélium [23], sont

très espacés, d'où les interactions entre eux sont trop faibles. Par conséquent, nous pouvons déterminer sans difficultés, ses vitesses de rotation à différentes latitudes. Représentons la photosphère du Soleil avec un anneau d'épaisseur Δr , et une Latitude α , par la figure suivante :

Coupe de l'anneau Δr

Fig.17. Représentation de la photosphère du Soleil, avec un anneau d'épaisseur Δr du Soleil, à latitude α et le rayon r qui correspond à cette latitude

Avec une certaine incertitude, dans la formule 41, prenons n égal à 0,5, nous aurons donc :

$$v'_a = K_a \sqrt[4]{r^{-0,5} \cos \alpha} \quad (42)$$

Cela peut être écrit de la façon suivante :

$$v'_S = K_a \sqrt[4]{\frac{\cos \alpha}{\sqrt{r}}} \quad (43)$$

Le rayon r correspondant à latitude α , est dans ce cas égal à r_0 :

$$r = r_0 \quad (44)$$

Où r_0 est le rayon de la photosphère, à partir du centre du soleil, à la limite externe de l'anneau ; c'est-à-dire, le rayon de la photosphère.

A partir des relations 43 et 44, nous obtenons :

$$v'_S = K_S \sqrt[4]{\cos \alpha} \quad (45)$$

La période de rotation du Soleil à son équateur, est égale à 24,9 jours [18], donc sa vitesse angulaire V'_S est :

$$v'_S = \frac{1}{24,9} = 0,0401 \text{ tr/j (tours/jour)}$$

A travers la formule 45, nous voyons que la constante K_S est égale à :

$$K_S = \frac{v'_S}{\sqrt[4]{\cos \alpha}} \quad (46)$$

Alors pour une latitude de 0° on a :

$$K_S = 0,0401$$

Et dans ce cas, les vitesses angulaires du Soleil en fonction de latitude, et qui s'expriment en tours par jour (tr/j), se calculent à l'aide de la formule suivante :

$$v'_S = 0,0401 \sqrt[4]{\cos \alpha} \quad (47)$$

Sur la base de cette formule et des données de la référence scientifique 18, établissons le tableau suivant, qui donne principalement, les valeurs des vitesses calculées et expérimentales, de rotation du Soleil autour de son axe, en fonction de latitude, ainsi que les écarts qui sont entre elles :

Latitude α (°) (1)	Rayon r correspondant à latitude (rayon solaire)	Période de rotation (jour) [18]	Vitesse angulaire expérimentale (tours/jour) [18]	Vitesse angulaire calculée (tours/jour)	Différence (%)
0	1,000	24,9	0,0401	0,0401	0,00
5	0,996	24,9	0,0401	0,0409	-1,99
10	0,985	25,0	0,0400	0,0408	-2,00
15	0,966	25,1	0,0398	0,0406	-2,01
20	0,939	25,3	0,0395	0,0403	-2,02
25	0,906	25,6	0,0390	0,0400	-2,56
30	0,866	25,9	0,0386	0,0395	-2,33
40	0,766	27,5	0,0363	0,0383	-5,51
60	0,500	31,0	0,0322	0,0344	-6,83
75	0,259	33,1	0,0302	0,0292	+3,31
85	0,087	34,0	0,0294	0,0222	+24,49
90	0,000	-	-	0,0000	0,00

Table.1. Valeurs des vitesses calculées et expérimentales, de la rotation du Soleil, en fonction de latitude, et les écarts entre elles

3.3. Détermination de la vitesse de rotation de Jupiter, à latitude de 10°, par application de la découverte du champ x spatial

La rotation de la planète Jupiter, autour de son axe est différentielle. La bande (anneau) située entre 10° Nord et 10° Sud de l'équateur de cette planète, a une période T_{J1} de rotation de 9h 50mn 30s, qui correspond à 9,8416h ; et au sud et au nord de cette bande, la période T_{J2} de rotation de cette partie de la planète Jupiter, est de 9h 55mn 40s, qui correspond à 9,9277h [24].

Pour calculer la vitesse angulaire en tours par heure (tr/h), de rotation de la partie de Jupiter, qui est située au nord et au sud de cette bande, on applique la même méthode que pour le Soleil ; ainsi :

La vitesse angulaire v'_{J1} de rotation de cette bande, en tours par heure, est égale à :

$$v'_{J1} = \frac{1}{T_{J1}} = \frac{1}{9,8416} = 0,1016 \text{ tr/h (tours/heure)}$$

$$v'_{J1} = K_J \sqrt[4]{\cos \alpha}$$

$$K_J = \frac{v'_{J1}}{\sqrt[4]{\cos \alpha}}$$

Alors, pour un rayon jovien r_0 égal à l'unité, et à une latitude de 0°, on a :

$$K_J = 0,1016$$

Et dans ce cas, les vitesses angulaires de la planète Jupiter, en fonction de latitude, et qui s'expriment en tours par heure (tr/h), se calculent selon la formule :

$$v'_J = 0,1016 \sqrt[4]{\cos \alpha}$$

Donc pour une latitude de 10° on a :

$$v'_J = 0,1016 \sqrt[4]{\cos 10^\circ} = 0,1012 \text{ tr/h}$$

La vitesse $v'_{J,\text{exp}}$ déterminée par voie expérimentale est :

$$v'_{J,\text{exp}} = \frac{1}{T_{J2}} = \frac{1}{9,9277} = 0,1007 \text{ tr/h}$$

L'écart $\Delta v\%$ en pourcentage entre $v'_{J,\text{exp}}$ et v'_J , se détermine par la formule suivante :

$$\Delta v\% = \frac{v'_{J,\text{exp}} - v'_J}{v'_{J,\text{exp}}} 100\%$$

Replaçons par les valeurs numériques, nous aurons :

$$\Delta v\% = \frac{0,1007 - 0,1012}{0,1007} 100\% = -0,49\%$$

3.4. Explication de la diminution et de l'augmentation de la vitesse de rotation de la Terre, autour d'elle-même, par application du champ x spatial

En ce qui concerne la diminution de la vitesse de rotation de la Terre autour d'elle-même, qui

est environ 1,7 millisecondes par siècle [4] , et aussi l'augmentation de cette vitesse, qui est de l'ordre de milliseconde par rotation [8][9] ; les scientifiques avaient donné plusieurs explications à ces phénomènes, en supposant que la rotation de la Terre autour d'elle-même, se produit par moment cinétique conservée dès la création du système solaire [2] [3] [4] [8] [9].

Par application du champ x spatial, ces phénomènes s'expliquent comme suit :

Les densités de la moitié la plus lourde et de la moitié la moins lourde, de la Terre, ne sont pas stables, et elles subissent des variations avec le temps [25] [26].

Considérons le schéma suivant :

Fig.18. Schéma des deux moitiés de la Terre, tournant autour de l'axe de rotation passant par le centre de gravité de cette planète

Sur cette figure, nous voyons que les deux moitiés de la Terre, tournent autour de l'axe de rotation de la Terre, au moyen de la force gravito- x spatiale F_{GX} . En outre, ces moitiés sont attirées par le Soleil et la Lune : où F_{Gp} est la force d'attraction gravitationnelle de la moitié la moins lourde, et F_{Gg} est la force d'attraction gravitationnelle de la moitié la plus lourde.

A l'aide de la loi de la gravitation universelle de Newton [32], calculons, la force d'attraction F_{TS} d'un kilogramme de matière terrestre par le Soleil, et la force d'attraction F_{TL} d'un kilogramme de matière terrestre par la Lune, (c'est-à-dire les accélérations), en se basant sur les données suivantes :

- Masse du Soleil, $M_{\odot} = 2.10^{30}$ kg [27]
- Masse de la Lune, $m_l = 7,3477.10^{22}$ kg [28]
- Constante gravitationnelle, $G = 6,67259.10^{-11}$ Nm²/kg² [29]
- Distance Terre-Soleil, $r_{t-s} = 1,49597870.10^8$ km [30] ; soit $1,5.10^{11}$ m
- Distance Terre-Lune, $r_{t-l} = 3,84.10^5$ km = $3,84.10^8$ m [31]

Dans ce cas, on aura :

$$F_{TS} = \frac{GM_{\odot}}{r_{ts}^2} = \frac{6,67259.10^{-11}.2.10^{30}}{(1,5)^2.10^{22}} = 5,93.10^{-3} \frac{N}{kg}$$

$$F_{TL} = \frac{Gm_l}{r_{tl}^2} = \frac{6,67259.10^{-11}.7,3477.10^{22}}{(3,84)^2.10^{16}} = 3.32.10^{-5} \frac{N}{kg}$$

Comme la force T_{TS} , d'un kilogramme de matière terrestre attiré par le soleil (c'est-à-dire l'accélération), est beaucoup plus grande que la force T_{LS} d'un kilogramme de matière terrestre, attirée par la Lune (c'est-à-dire l'accélération); nous utilisons que la force d'attraction gravitationnelle Terre-Soleil, et cela, pour simplifier la procédure mathématique, de détermination de la formule de la variation de la vitesse de rotation de la Terre, autour d'elle-même. C'est-à-dire, nous négligeons la force d'attraction gravitationnelle Terre-Lune.

Ainsi :

A partir du schéma de la figure 18 de cet article, on voit que la force F_{Rot} de rotation de la Terre autour de son axe, est égale à :

$$F_{Rot} = F_{GX} - \Delta F_G \quad (48)$$

Où,

- F_{GX} ,est la force gravito-x spatial résultante, provoqué par le champ x spatial terrestre, de la gravitation à l'intérieur de la Terre.
- ΔF_G , est la différence ,entre la force F_{Gg} d'attraction gravitationnelle par le Soleil, de la moitié la plus dense de la Terre , et la force F_{Gp} d'attraction gravitationnelle par le Soleil, de la moitié la moins dense de la Terre.

Ainsi :

$$\Delta F_G = F_{Gg} - F_{Gp} \quad (49)$$

Les forces F_{Gg} , et F_{Gp} , se déterminent par la deuxième loi de Newton, où la force est égale à la masse par l'accélération ; ainsi :

$$F_{Gg} = m_g a_s \quad (50)$$

$$F_{Gp} = m_p a_s \quad (51)$$

Où,

m_g , m_p , et a_s , sont respectivement, la masse de la partie la plus dense de la Terre, la masse de la moitié la moins dense de la Terre, et l'accélération gravitationnelle de la Terre par le Soleil. L'accélération gravitationnelle de la Terre par le Soleil, est égale à [32] :

$$a_s = \frac{GM_{\odot}}{r_{ts}^2} \quad (52)$$

Où,

G est la constante de la gravitation universelle, M_{\odot} est la masse du Soleil, r_{ts} est la distance Terre-Soleil.

Remplaçons les formules 50 et 51, dans l'équation 49, nous obtenons :

$$\Delta F_G = m_g a_s = m_p a_s \quad (53)$$

D'où :

$$\Delta F_G = (m_g - m_p) a_s \quad (54)$$

La masse m_g est égale à la densité ρ_g de la moitié la plus dense de la Terre, par la moitié du volume V_T de la Terre ; et la masse m_p est égale à la densité ρ_p de la moitié la moins dense de la Terre, par la moitié du volume V_T de la Terre ; Ainsi :

$$m_g = \rho_g \frac{V_T}{2} \quad (55)$$

Et

$$m_p = \rho_p \frac{V_T}{2} \quad (56)$$

Replaçons les formules, 55 et 56, dans l'expression 53, nous obtenons :

$$\Delta F_G = \rho_g \frac{V_T}{2} a_s - \rho_p \frac{V_T}{2} a_s \quad (57)$$

D'où :

$$\Delta F_G = (\rho_g - \rho_p) \frac{V_T}{2} a_s \quad (58)$$

Et comme V_t et a_s , sont constantes, on peut écrire l'équation 58, sous la forme suivante :

$$\Delta F_G = (\rho_g - \rho_p) A \quad (59)$$

Lorsqu'on remplace l'équation 59 dans 48, nous aurons la formule finale, de détermination de la force F_{Rot} de rotation de la Terre autour de son axe, en fonction des densités de ses deux moitiés :

$$F_{Rot} = F_{GX} - A (\rho_g - \rho_p) \quad (60)$$

Cette formule peut être écrite sous la forme qui suit :

$$F_{Rot} = F_{GX} - A (\Delta\rho_T) \quad (61)$$

Où, $\Delta\rho_T$ est la différence entre la densité ρ_g de la moitié la plus dense, et la densité de la moitié ρ_p la moins dense, de la Terre.

Dans cette formule, la force F_{Rot} est calculable, à partir de l'énergie cinétique de rotation, de la Terre autour d'elle-même ; or, le calcul de la force F_{GX} qui est constante, est impossible pour le moment (voir plus haut). Par conséquent, l'équation 61 de cet article, possède deux inconnus, qui sont F_{GX} et $\Delta\rho_T$; d'où, on ne peut calculer ni F_{Rot} , ni $\Delta\rho_T$. Cependant, cette formule est très efficace, pour l'explication du phénomène d'augmentation et de diminution, de la vitesse de rotation de la Terre, autour d'elle-même, par rapport à sa vitesse standard, qui est 24 heures par jour.

En se basant sur cette formule (formule 61 de cet article scientifique) :

- Si on suppose que la Terre est homogène dans tout son volume, ρ_g est égale à ρ_p ; et dans ce cas, la force F_{Rot} de la rotation de la Terre, est égale à la force F_{GX} gravito-x spatiale résultante. C'est-à-dire :

$$\text{Si } \rho_g = \rho_p \rightarrow F_{\text{Rot}} = F_{\text{GX}} \quad (62)$$

La force de rotation $F_{\text{Rot}24}$ de la Terre, correspondante à une période de rotation de 24 heures exacte fixée par l'homme, était pour des densités initiales ρ_{g0} et ρ_{p0} , des deux moitiés de la Terre. Ainsi :

$$F_{\text{Rot}24} = F_{\text{GX}} - A (\rho_{g0} - \rho_{p0}) \quad (63)$$

C'est-à-dire:

$$F_{\text{Rot}24} = F_{\text{GX}} - A (\Delta\rho_0) \quad (64)$$

Mais comme les densités des deux moitiés de la Terre, subissent des variations en fonction du temps ; la force $F_{\text{Rot}t}$ de rotation de la Terre sur son axe, à un instant t, est égale en l'occurrence à :

$$F_{\text{Rot}t} = F_{\text{GX}} - A (\rho_{gt} - \rho_{pt}) \quad (65)$$

Ou bien:

$$F_{\text{Rot}t} = F_{\text{GX}} - A (\Delta\rho_t) \quad (66)$$

Donc :

Aux moments où $\Delta\rho_t$ devient supérieure à $\Delta\rho_0$, la force $F_{\text{Rot}t}$ de rotation de la Terre, devient inférieure à $F_{\text{Rot}24}$; en conséquence la vitesse de rotation de la Terre autour d'elle-même, diminue, et la durée du jour devient plus grand que 24 heures .

Aux moments où $\Delta\rho_t$ devient inférieure à $\Delta\rho_0$, la force $F_{\text{Rot}t}$ de rotation de la Terre, devient supérieure à $F_{\text{Rot}24}$; en conséquence la vitesse de rotation de la Terre autour d'elle-même, augmente, et la durée du jour devient plus petite que 24 heures .

C'est-à-dire :

$\Delta\rho_t > \Delta\rho_0 \rightarrow$ diminution de la vitesse de rotation de la Terre, \rightarrow jour $>$ 24 h.

$\Delta\rho_t < \Delta\rho_0 \rightarrow$ augmentation de la vitesse de rotation de la Terre, \rightarrow jour $<$ 24.

Et finalement, nous voyons que la diminution et l'augmentation de la vitesse de rotation de la Terre, autour de son axe, en fonction du temps, sont dues à la variation de l'écart de densités entre les deux moitiés (la moitié la plus dense, et la moitié moins dense) de cette planète.

Conclusion

Ce travail publié dans cet article scientifique, confirme qu'il n'y a aucun astre qui tourne autour de lui-même, par le moment cinétique conservé dès la création du système solaire ; mais sa rotation autour de son axe, est produite par la force gravito-x spatiale résultante, produite par son propre champ x spatial principal, accompagné des forces gravitationnelles attirant les matières de son volume, vers son centre.

Par application de la découverte du champ x spatial, nous confirmons que la rotation de tout astre autour de lui-même, est différentielle ; tout simplement, si l'astre est solide, il tourne en bloque, avec création de contraintes mécaniques internes de cisaillement, dans tout son volume ; mais si l'astre est fluide et sa densité est faible, qui est le cas de la photosphère du Soleil, sa rotation différentielle est visible.

En ce qui concerne la diminution et l'augmentation de la vitesse de rotation de la Terre autour de son axe, en fonction du temps, par rapport à sa vitesse standard de 24 heures ; elles sont causées par la variation entre les densités de ses deux moitiés (la moitié la plus dense et la moitié la moins dense), car les phénomènes à l'intérieur du volume de la Terre, ne sont pas stables, et les matières de chaque moitié, passent vers à l'autre, en augmentant ou en diminuant, la différence de densités entre ces deux moitiés de la Terre.

Références

- [1]. Pierre Thomas ; Formation du système solaire, origine et vitesse de rotation de la Terre ; Laboratoire des sciences de la Terre ; ENS de Lyon.
<https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/rotation.xml>
- [2]. Ocean Tides and the Earth's Rotation ; NASA (.gov)
<https://core2.gsfc.nasa.gov/ggfc/tides/intro.html>
- [3]. George H. Darwin ; Tidal friction in the Earth-Moon system and Laplace Planes
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103515004972>
- [4]. Dennis D. Mc Carthy, Kenneth P .Seidemann (18 septembre 2009) ; Le temps de Rotation de la Terre à la physique atomique ; John Wiley et Sons (p 232)
- [5]. Moment cinétique ; Futura
<https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-moment-cinetique-9264/>
- [6]. Isabelle Daniel, Philip Gillet ; Composition chimique de la Terre ; Laboratoire des Sciences de la Terre ; ENS de Lyon, Université de Lyon1 ; le 29/01/2002
<https://planet-terre.ens-lyon.fr/pdf/td-chimie-Terre-intro.pdf>
- [7]. The interior of Earth ; Britannica
<https://www.britannica.com/science/solar-system>
- [8]. La Terre a tourné plus vite, et les scientifiques révèlent un phénomène invisible, mais mondial, Futura
<https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/temps-terre-tourne-plus-vite-scientifiques-revelent-phenomene-invisible-mais-mondial-124426/>
- [9]. La Terre tourne plus vite, et les journées d'été se font plus courtes ; National Geographic
<https://www.nationalgeographic.fr/sciences/article-astronomie-temps-atomique-la-terre-tourne-plus-vite-et-les-journees-dete-se-font-plus-courtes>
- [10]. Détermination de l'intensité de la force exercée par la Terre sur le Soleil, nagwa
<https://www.nagwa.com/fr/videos/389168279625/>
- [11]. Calcul de la force gravitationnelle entre la Terre et la Lune ; nagwa
<https://www.nagwa.com/fr/videos/386124572108/>
- [12]. Hamid Simon ; La découverte du champ x spatial, et les méthodes de détection de ce Champ ; (article scientifique à structure IMRAD) ; publié le 30 décembre 2025 ; zenodo
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17567033>
- [13]. Hamid Simon ; Vérification de l'existence du champ x spatial, par les résultats de calcul ; (article scientifique à structure IMRAD) ; publié le 26 décembre 2025 ; zenodo
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18064676>

- [14]. Hamid Simon ; Découverte du champ x spatial par Hamid Simon, et son application en astrophysique ; chapitre 5 ; Amazon ; USA ; 2023
<https://www.amazon.fr/D%C3%A9couverte-champ-spatial-application-astrophysique/dp/B0C5YM8YX3>
- [15]. Hamid Simon ; Découverte du champ x spatial par Hamid Simon, et son application en astrophysique ; chapitre 14 ; Amazon ; USA ; 2023
<https://www.amazon.fr/D%C3%A9couverte-champ-spatial-application-astrophysique/dp/B0C5YM8YX3>
- [16]. Newton, Isaac ; *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* ; London ; pp193 ; Teorem XXXI
- [17]. Hamid Simon ; La découverte du champ x spatial, et les méthodes de détection de ce Champ ; (article scientifique de revue) ; publié le 30 décembre 2025 ; page 34 ; zenodo
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17567033>
- [18]. Cours d'astronomie ; Partie Soleil ; L'actualité de LAM ; observatoire de Marseille ; France
https://astronomia.fr/2eme_partie/soleil.php
- [19]. Centre national d'études spatiales (CNES) ; La planète Vénus
<https://cnes.fr/dossiers/planete-venus>
- [20]. Pluton (planète naine) ; Caractéristiques astronomiques ; Encyclopédie Universalis
<https://www.universalis.fr/encyclopedie/pluton-planete-naine/2-caracteristiques-astronomiques-de-pluton/>
- [21]. L.P.Chitta, H.N.Smitha and S.K.Solanki ; Solarphotoshere ; PHYSICS ; Oxford University ; Press and the American Institute of physics
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190871994.013.26>
- [22]. The Sun ; Las Cumbres Observatory
- [23]. Les éléments chimiques dans les étoiles ; lelivrescolaire.fr
- [24]. Ian Ridpath (trad chinois) ; Norton's Star Atlas ; Harlow (homonymie) ; Pendice Hal ; 1998 ; 19^eed ; Poche ; (ISBN 978-0582-356559)
- [25]. Pierre Thomas, Olivier Dequincey ; La convection mantellique, moteur de la tectonique Des plaques, si souvent évoquée, si souvent mal comprises : Planète Terre
<https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/convection-mantellique-tectonique-plaques.xml>
- [26]. Claire Mallard ; Analyse tectonique de la surface des modèles de convections Mantellique ; Hall
<https://theses.hal.science/tel-01992851v1>
- [27]. Agence Spatiale Canadienne ; Le Soleil
<https://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronomie/systeme-solaire/soleil.asp>
- [28]. Centre national d'études spatial (CNES)
<https://cnes.fr/dossiers/lune>
- [29]. Astrophysique sur Mesure ; La constante de la gravitation
https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/pages_gravitation/mctc-constante-gravitation.html

[30]. Centre National d'Etudes Spatial ; La planète Terre

<https://cnes.fr/dossiers/planete-terre>

[31]. Centre National d'Etudes Spatial ; La Lune

<https://cnes.fr/dossiers/lune>

[32]. Les limites de la gravitation universelle ; Astrophysique sur Mesure

https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/pages_gravitation/mctc-limites-universelle.html